

ITALY

ITALY

MUQIMIYNING ILMIY FAOLIYATIDAGI QIYINCHILIKLAR
VA ULARNING YECHIMLARI**Baxtiyorov Ahmadbek Feruz o'g'li**

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

E-mail id: akhmadbekbakhtiyorov@gamil.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7899449>

Annotation: Muhammad Aminxo'ja Muqimiy adabiyotimizning ko'p asrlik tarixida mohir lirik shoir, yorqin satirik sifatida mustahkam o'rin egallagan. Uning sermahsul ijodi XIX asr oxiri-XX asr boshlarida o'zbek adabiyotining demokratik xarakterini belgilovchi hal qiluvchi omillardan biri bo'ladi. Ushbu maqolada uning asarlarini yozishda duch kelgan qiyinchililari va she'rlarida foydalangan murakkab ammo jozibadorliklari tahlili talqin qilinadi.

Kalit so'zlar: Adabiyot, lirik shoir, ilg'or shoirlar, an'analar.

O'z davrida, Muhammad Aminxo'ja Muqimiy rus bosqini tufayli ijtimoiy hayotda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni keltirib, adabiyotning yangilanishiga munosib hissa qo'shgan. Shu tufayli ham uning she'rlari uning hayoti davomida Turkistonning turli shaharlarida tarqalgan va shoirlar ularni muxammas va qo'shiqchilar bog'larida kuylashgan. Muqimiy milliy ozodlik harakati haqida she'rlar yozgan, o'z salohiyati va mavqeiga ega maktab yaratgan olim-shoir edi. Shoir asarlarida xalqimizning Chor davridagi og'ir hayoti aks ettirilgan. Muqimiyning hayotiy lirikasi, eng yaxshi lirik va yumoristik asarlari, shu davr adabiyotimizning yetakchi g'oyaviy-estetik yo'nalishini belgilab beruvchi mashhur "Sayohatnoma" Muqimiy ijodida uning asosiy mazmunini tashkil etuvchi yetuk adabiy-badiiy yodgorliklar darajasiga ko'tarildi. U vayron bo'lgan dehqonlarning mehnatsevar, ammo sodiq vakili, oddiy insoniy tuyg'ularning haqiqiy timsoli sifatida paydo bo'ldi: shoir ijodida xalqning qorong'u hayoti, tashvishlari, orzu va intilishlari yuksak san'atda realistik ranglarda, yorqin hayotda, yaxshi vaqt keladi.

Uning asarlari bilan tanishar ekansiz, uning satrlarida hayotining barcha lahzalarini ko'rishingiz mumkin. Xatmi madrasasida qatnashgan Muqimiy dastlab Qo'qon yer tuzish sudida mirza bo'lib ishlagan. Vazifalari davomida u dehqonlarning turmush sharoiti va qishloqlarning ayanchli ahvoli bilan tanishish uchun Qo'qon va uning atrofidagi qishloqlarga tez-tez tashrif buyurgan. Ular orasida oddiy xalq orasida o'sgan, xalqning qayg'usi va kelajak uchun qayg'urib yashaganlar ham bor edi. Muqimiy bir kun kelib yorqin kunlar kelishini orzu qilgan, hamda asarlarida yoqimsiz kayfiyat va past zamonlarni ifoda etgan.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

XIX asrning ikkinchi yarmi-XX asr boshlaridagi o'zbek adabiyotining eng buyuk vakillaridan biri, mashhur shoir Muhammad Aminxo'ja Mirzaxo'ja o'g'li Muqimiy, Milliy Uyg'onish davri o'zbek adabiyotida munosib o'rin egalladi. Shoir o'z ijodi bilan jahon adabiyotida "Devon adabiyoti" deb nomlangan Sharq adabiyotining eng yaxshi an'alarini davom ettirdi. Muqimiy XIX asr o'zbek adabiyotining eng mashhur vakillaridan biridir. U o'z ijodi bilan Jahon adabiyotida Devon adabiyoti nomi bilan tanilgan Sharq adabiyotining eng yaxshi an'alarini davom ettirmoqda.

Tarix sahifalaridan bilamizki, Qo'qonda xonlarni, feodallarni va boylarni mafkuraviy maqtagan, ulardan farqli o'laroq yolg'onlarni fosh qilgan, mehnatkash xalqning parvozi, qonli fuqarolar urushlari haqida ochiq yozgan ruhoniylar bo'lgan. urushlar hukmdorlarning zulmi, shafqatsizligi va xushomadgo'yiligini tanqid qilgan ilg'or shoirlar ekanligi qayd etilgan. Ular orasida Akmal (shoir Mahmudning otasi), Amir (Qo'qon xoni Umarxon), Boqixonto'ra, Gulxaniy, Yori Xuqandi, Zavqi, Zari, Mahjub, Maxmur, Muqimiy, Muntazib, Mushrif, Muhayr, Muhammad Yunus tayb, Muxiniy, Nasimiy, Nizomiy Xuqandi, Nodir, Hadid, Pisandi, Raji bor., Sadoi, Umidi, Furqat, Shukuriy va boshqalar.

Qo'qonda anbarotun, Bahriotun, Dilishod, Zebuniso, Ziynat, Karamatoh, Maxzuna, Mohinabonu, Masturaxon, Mahzadabegim, Mushtariy, Nodira, Saidabonu, Totiqiz, Uvaysiy, Fazilatbonu, Fidoiya, Hafizaotun, Xayrinisa kabi shoir ayollar ham ko'p bo'lgan. Ayniqsa, Qo'qon xoni, iste'dodli shoir Amir Umarxon davrida adabiyot nihoyatda rivojlandi. Yuzlab shoirlar, olimlar, tarixchilar va tarjimonlar xon saroyida panoh topib, bunyodkorlik ishlari bilan shug'ullanishgan. Qo'qon me'morchiligining shakllanishi XVIII asrda boshlangan. Bu davrda shaharda madrasalar, masjidlar, maqbaralar, karvonsaroylar, ko'priklar va boshqa binolar qurilgan. Qo'qondagi yirik me'moriy yodgorliklar orasida Xalq orasida Madrasai Mir nomi bilan mashhur bo'lgan Norbo'tabiy madrasasi (1798), shuningdek, Daxmai Qirollik ansambli (1825), Xudoyorxon o'rdasi (19-asrning ikkinchi yarmi), masjid (19-asrning 1-choragi) va Kamol bor. Qozi madrasasi (1941) va boshqa saqlangan. Maktabni tugatgan bolalar bilimlarini chuqurlashtirib, madrasalarda o'qishni davom ettirdilar. Tabiiyki, bunday imkoniyatga faqat boylar va ruhoniylarning bolalari ega edilar.

Madrasada Arab, fors va turk tillari mukammal o'rgatilgan. Tibbiyot, matematika, geometriya, adabiyot, falsafa, mantiq, tarix, geografiya kabi fanlar o'qitildi. Qur'on o'qish, qiroat va tavsif usullari, huquqshunoslik faniga alohida e'tibor qaratilgan. Madrasalarda ta'lim (boshlang'ich), (oraliq) va (ilg'or) deb

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

nomlangan uch bosqichda olib borildi. Har bir bosqich o'rtacha 3-4 yil davom etdi. Biroq, uni o'zlashtirmagan talabalar uzoq vaqt o'qishga majbur bo'ldilar. "Madrasalarda o'quv yili 120 kun edi. Haftada 4 kunlik mashg'ulotlar mavjud, chorshanba va payshanba kunlari bepul kunlar va juma kunlari dam olish kunlari. Ramazonda 30 kun va Qurbon hayitida ikki hafta davomida darslar bo'lmagan. Yozgi ta'til-may oyining oxiridagi bayramlar-iyun boshidan sentyabrgacha davom etdi. Yozgi ta'til paytida mullalar (talabalar) o'z uylarida yoki boshqa joylarda ishladilar va tirikchilik qildilar" (Qosimov Y. Qo'qon xonligi tarixiga oid insholar. - Namangan, 1994 yil. - P. 60.).

Talabalar masjidida bo'lganlarida, ular taniqli olimlar va er egalari bilan munozaralar o'tkazdilar, bu talabalar uchun bilimlarini oshirishda foydali bo'ldi, boshqa tomondan, ular o'zlari ushbu munozaralarda qatnashdilar va yuqori lavozimli amaldorlar, ruhoniylar, er egalari bilan uchrashdilar va olimlarning e'tiborini jalb qilishlari mumkin edi. Madrasalar bitiruvchilari jamoat ishlarida, maktablarda va madrasalarda turli lavozimlarda ishlaydilar. Bitiruvchilarning ba'zilari turli sohalarda ilmiy izlanishlar olib borishgan, boshqalari esa Buxoro va Samarqand kabi shaharlardagi nufuzli madrasalarda o'qishni davom ettirishgan. Qo'qon Davlat Tarix va Madaniyat muzeyi O'zbekistondagi ilk muzeylardan biridir. Muzey 1925 yilda Qo'qonning sobiq hukmdori Xudoyorxon O'rda binosida ochilgan. Majmua XIX asrning ikkinchi yarmida qurilgan. Ushbu milliy arxitektura yodgorligi yog'och o'ymakorligi, kulolchilik, rasm, kafel va boshqalar kabi an'anaviy amaliy san'atni birlashtiradi. Xudoyorxon O'rda Qo'qondagi barcha muhim voqealarning jim guvohi.

Uning she'rlari uning hayoti davomida Turkistonning turli shaharlarida tarqalgan va shoirlar ularni muxammas va qo'shiqchilar bog'larida kuylashgan. Muqimiy milliy ozodlik harakati haqida she'r yozgan va o'z salohiyati va mavqeiga ega maktab yaratgan shoir edi. Yosh Muhammad Aminxojaning she'riyatga bo'lgan ishtiyoqida uning xizmatlari katta bo'lgan bo'lishi mumkin. Bo'lajak shoir eski maktabni tugatgach, 1864 yilda Qo'qon madrasalaridan birida tahsil oldi. 1867 yilda Bibioysha vafot etdi. Bir muncha vaqt o'tgach, Mirzaxo'ja Ziyodabibi ismli ayolni o'ylaydi. Muhammad Amin Xo'ja 1872-73 yillarda Qo'qon madrasasini tugatib, Buxoroga yo'l oldi. 1876 yilgacha Buxoro madrasalaridan birida tahsil olgan. Bu yillar davomida u Sanam bibi ismli qizga uylangan. 1877 yilda Muhammad Amin Xo'ja Qo'qon yer qurilish sudining mirzosi bo'ldi. Ba'zi er tadqiqotchilari amaldorlarning turli xil fokuslarini ko'rishadi. U "Tanobchilar" komediyasini yozadi. Keyin u Sirdaryo daryosidagi Akjar paramida ishlashga ketdi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Muqimiyning go'zallikka bo'lgan samimiy munosabati barcha g'azal, murabba, muxammas va hajviyalarida namoyon bo'ladi. "Navbahor" g'azalida tabiat go'zalligi, betakrorligi hamda rang-barangligi tasvirlanadi. Ijodkor bahor faslida bo'ladigan o'zgarishlarni qalamga olish asnosida o'z munosabatini ifodalaydi. Shu o'rinda, "Navbahor" g'azlidan keltirilgan misralarga e'tiborimizni qaratsak:

Navbahor ochildi gullar, sabza bo'ldi bog'lar,

Suhbat aylaylik kelinglar, jo'ralar, o'rtog'lar.

Xush bu mahfilda tiriklik ulfat-u ahabob ila,

O'ynashib, gohe tabiatni qilaylik chog'lar. [5]

Mazkur parchada Muqimiy tabiatning eng go'zal mavsumi bahorni tarannum etar ekan, uning go'zalliklaridan bahramand bo'lishga chaqiradi. Ushbu faslda bo'ladigan uyg'onish, yasharish va navqironlashish jarayonini kitobxon ko'zi oldida qalamda chizadi. Shuningdek, jamiyatdagi nomutanosibliklar hamda ziddiyatlardan bir dam bo'lsa ham, ma'naviy hamda estetik zavq olish uchun tabiat go'zalligiga e'tiborni qaratishga, chin baxtni his qilishga chorlaydi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Muhammad Aminxo'ja Muqimiy asarlaridagi reallik, go'zallik va professionallik sifatleri tufayli ham hali hanuzgacha xalqimiz orasida o'z obro'yini saqlab kelmoqda.

References:

1. Jamshid o'g'li, R. D. (2021). Muqimiy Ijodi Va Hayoti—Ibrat Maktabi. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 2(2), 198-201.
2. Satriiddinovna, M. M. (2021). Kokand is Essential in Educational Literature The Place of His Works. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(4), 38-44.
3. Satriiddinovna, M. M. (2021). Peculiarities of Muqimi's Work and Its Significance. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(3), 75-77.
4. Арипжанова, Л. Х., & Мухитдинова, М. С. (2019). Образовательные возможности новых информационных технологий в обучении иностранным языкам в вузе. Бюллетень науки и практики.
5. Muqimiy. Saylanma. – T.: Ma'naviyat, 2009. – B.96

